

Бу ерда сизнинг рекламангиз бўлиши мумкин

РАҲБАРЛАР, ИҚТИСОДЧИЛАР, ИШБИЛАРМОНЛАР ВА ЁШ ОЛИМЛАР ДИҚҚАТИГА!

“Biznes-Эксперт” журнаliga йил давомида обуна бўлиш мумкин.
Нашрга обунани расмийлаштиргач,
Сиз ишончли эксперт ахборотига эга бўласиз.

Журналга “Ўзбекистон почтаси” АЖ, “Matbuot tarqatuvchi” АЖ
ва бошқа обуна агентликлари орқали обуна бўлиш мумкин.

Ундан ташқари Сиз обуна шартномасини тўғридан-тўғри
“Бизнес-Daily Медиа” Ноширлик уйи МЧЖ билан ҳам
расмийлаштиришингиз мумкин. Обуна индекси – 1169.

Қўшимча маълумотлар учун телефонлар: (99871) 259-21-96, 259-21-95.

Biznes-Эксперт

№ 6, 2022

ХУСУСИЙЛАШТИРИШ

МОЛИЯ

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР

ИЛМИЙ АМАЛИЁТ

Ушбу сонда:

Ўзбекистонда давлат иштирокидаги
корхоналарни баҳолаш
жараёнлари эволюцияси

37

В этом номере:

Производство бытовой техники в Узбекистане и
развитие её экспорта

76

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ФИНАНСЫ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА

ДИҚҚАТ!

“Бизнес-Daily Медиа” ноширлик уйи МЧЖ ва EBSCO Publishing, Inc. (АҚШ) ўртасида 2017 йил 8 августда тузилган лицензия шартномасига асосан, “Biznes-эксперт” журнали жаҳоннинг энг йирик академик нашрлар электрон тизими ҳисобланган EBSCOhost маълумотлар базасига киритилган ва шу тизим орқали дунё бўйлаб тарқалмоқда.

ВНИМАНИЕ!

Согласно постановлению Президиума Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан №201/3 от 30 декабря 2013 года, журнал «Biznes-Эксперт» внесен в реестр научных изданий Высшей аттестационной комиссии для докторских диссертаций.

Вақтни бой берманг!

Сиз журналга обуна бўлиш орқали:

- Ўзбекистон Республикасида ўтказилаётган иқтисодий ислохотлар ҳақида таҳлилий мақолалар;
- мамлакатимиз ва жаҳон иқтисодиёти барча тармоқларининг таҳлили ва шарҳига бағишланган мақолалар;
- жаҳон ва мамлакатимиз фонд, валюта, товар-хом ашё биржаларидаги савдо яқунлари ҳамда иш жараёнларини ёритувчи мақолалар;
- жаҳон молия бозорлари, банк, суғурта, лизинг тизимларида рўй бераётган энг сўнгги маълумотлар;
- валютани мувофиқлаштириш, валюта курсларидаги ўзгаришларнинг иқтисодий вазиятга таъсири, дунё валюталари ҳақида ахборотлар;
- корпоратив бошқарувнинг жаҳон амалиёти, янгиликлари, соҳанинг кўзга кўринган мутахассислари берган назарий ва амалий шарҳлар;
- маркетинг мутахассислари учун: маркетинг, истеъмолчилар, ижтимоий ва бошқа тадқиқотларни ўтказиш, ахборотлар олиш ва уларни қайта ишлаш услублари;
- бухгалтерия ҳисоби, солиқ ва божхона қонунчилиги каби долзарб масалаларнинг муҳокамаси;
- илмий даражага даъвогар иқтидорли талаба ва ёш олимларнинг изланиш ва тадқиқотлари билан бевосита танишиш имконини қўлга киритасиз.

УНУТМАНГ!

Biznes-Эксперт журнали сизнинг энг яқин ҳамкорингиз

Обуна индекси – 1169
Қўшимча маълумот учун телефон:
(71) 259-21-95

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам:
259-22-06, 259-21-97

Варианты размещения	Стоимость однократного размещения, тыс. сумов	Размеры модуля
Вторая-третья страницы обложки		
Страница	600	295×205мм
½ страницы	310	145×205мм, 295×105мм
⅓ страницы	210	100×205мм, 295×65мм
¼ страницы	160	145×105мм, 78×205мм
Внутренние страницы		
Разворот	1000	295×410мм
Страница	400	295×205мм
½ страницы	210	145×205мм, 295×105мм
⅓ страницы	140	100×205мм, 295×65мм
¼ страницы	110	145×105мм, 78×205мм
Classified*	40	50×60мм
Четвертая страница обложки		
Страница	800	295×205мм

* - минимальный рекламный модуль (размер 50×60мм) публикуется на внутренних страницах.

Скидки даются за кратность публикаций при объеме рекламы и объявлений не менее 100 кв. см и только при 100%-ной предварительной оплате заказа на следующих условиях:

- размещение **от 3 до 5 раз** – 5%;
- размещение **от 6 до 8 раз** – 10%;
- размещение **от 9 до 12 раз** – 20%;
- размещение **от 13 и более раз** – 25%;
- размещение минимального рекламного модуля в одном номере **от 5 и более раз** – 10%.

Стоимость подписки на один экземпляр журнала на весь 2021 год **414 000 сумов.**

Технические требования к макетам:
Форматы: TIFF, CDR (Corel Draw), AI (Adobe Illustrator) или INDD (InDesign).
Цветовая модель CMYK, разрешение – 300 dpi

Варианты размещения рекламы в журнале

Мундарижа

Таҳлил

Баходирдҷон БАЙХОҶОНОВ, Жамшидхон ИМОМОВ,
Мирзоулуғбек АРЗИМУРОТОВ.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудларига
инвестициялар тақсимоти таҳлили

3

Хориж тажрибаси

Гулнарахан УТЕМУРАТОВА.
Иқтисодийнинг трансформацияланиши
шароитида инвестицион
лойиҳаларни реализация қилишнинг хориж тажрибаси

6

Бандлик

Акмал АБДУСАИДОВ.
Хусусий иш билан бандлик хизмати фаолиятини
ривожлантиришнинг замонавий шакллари

12

Кластер

Саъдулла ТОЖИЕВ.
Ўзбекистонда тўқимачилик кластерлари –
саноат салоҳиятини
оширишнинг асосий драйверлари

15

Долзарб мавзу

Қаҳрамон ЧИНҚУЛОВ.
Фонд бозори ликвидлигини ошириш муаммолари

18

Назария

Аллаёр ШАКАРОВ, Расулбек ПАРДАЕВ.
Миллий иқтисодиётда меҳнат
унумдорлигини оширишнинг
назарий-услубий жиҳатлари

21

Иқтисодий маданият

Матлуба САИДКАРИМОВА,
Гулирано ТУРАБЕКОВА.
Ёшларда иқтисодий маданиятни
шакллантиришнинг аҳамияти

24

Туризм

Элёр БОЗАРОВ.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида
зиёрат туризмни
ривожлантириш зарурияти

27

Олий таълим

Нозима ЗУФАРОВА.
Олий таълим муассасалари бренд капиталини
шакллантиришнинг долзарб масалалари

32

Баҳолаш

Азизжон ҚАҲҲОРОВ.
Ўзбекистонда давлат иштирокидаги
корхоналарни баҳолаш
жараёнлари эволюцияси

37

Кичик бизнес

Зафар САНГИНОВ.
Кичик бизнес субъектлари ташқи савдо фаолиятига таъсир
кўрсатувчи омиллар таҳлили

44

Маҳаллий бюджет

Парвиз УСМОҶОНОВ.
Маҳаллий бюджет даромадлар базалари
барқарорлигини таъминлаш йўллари

49

Кун мавзуси

Камол АННАКУЛОВ.
Олий таълим муассасалари битирувчиларини ишлаб
чиқариш талабларини ҳисобга олган ҳолда
тайёрлаш механизмини такомиллаштириш

52

Инновация

Бонупоша АЗАДОВА.
Узумчилик-виночилик
кластерларини шакллантириш ва
ривожлантириш бўйича хориж тажрибаси

57

Бухгалтерия ҳисоби

Жаҳонгир МИРҚОСИМОВ.
Логистик корхоналарда бухгалтерия
ҳисобини юритиш амалиёти

62

Бозор иқтисодиёти

Наргиза АСҚАРОВА.
Бозор иқтисодиёти ва унинг замонавий
иқтисодиётдаги вазифалари

65

Корпоратив бошқарув

Валихон ЗИКРУЛЛАЕВ.
Қурилиш корхоналарида корпоратив бошқарувни
такомиллаштиришда илғор хорижий
тажрибалардан фойдаланиш

68

Содержание

Развитие предпринимательства

Фатима КАСИМОВА.
Тенденции развития малого
бизнеса и частного предпринимательства

72

Производство и экспорт

Гульбахор СОМИЕВА, Гулноза ТУРГУНБАЕВА.
Производство бытовой техники
в Узбекистане и развитие её экспорта

76

Regional development

Faridaxon XAMIDOVA.
Some issues of increasing regional competitiveness
through providing economic security

81

ТАҲРИР КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Қаландар АБДУРАҲМОНОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ | ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Z. Kliment LAZARASHVILI (Климент ЛАЗАРАШВИЛИ), MBA, JD, PhD.

Georgian international University президенти (АҚШ)

Президент Georgian international University (США)

Gerhard FELDMEYER (Герхард ФЕЛДМАЙЕР)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Германия)

доктор экономических наук, профессор (Германия)

Masato HIWATARI (Масато ХИВАТАРИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Япония)

доктор экономических наук, профессор (Япония)

Sung Dong KI (Сунг Донг КИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси)

доктор экономических наук, профессор (Республика Корея)

Нагмет АИМБЕТОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

Юрий ОДЕГОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Россия)

доктор экономических наук, профессор (Россия)

Фармонкул ЭГАМБЕРДИЕВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Игорь БУТИКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин КАЛОНОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Абдурашид ҚОДИРОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Адхам БЕКМУРОДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин ПЎЛАТОВ

иқтисодиёт фанлари доктори

доктор экономических наук

Дурбек АХМЕДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Бахтиёр ИСЛОМОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Баҳодир УМУРЗАКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Хусусий иш билан бандлик хизмати фаолиятини ривожлантиришнинг замонавий шакллари Современные формы развития частных служб занятости Contemporary forms of development of private employment services

Акмал АБДУСАИДОВ,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институтини и.ф.ф.д., доц.в.б.

Аннотация

Мақолада хусусий иш билан бандлик фаолияти ривожланишининг зарурати, замонавий рекрутинг хизматлари технологияларининг таснифи, краудсорсингнинг афзаллиги, краудсорсинг фаолиятининг турли йўналишлари тадқиқ этилган.

В статье рассматривается необходимость развития частного трудоустройства, классификация современных технологий рекрутинговых услуг, преимущества краудсорсинга, различные направления краудсорсинга.

The article examines the need for the development of private employment, the classification of modern technologies of the recruitment services, merits of crowdsourcing as well as various areas of this sector.

Замонавий меҳнат бозори доимо ўзгариб боради, бунга боғлиқ ҳолда меҳнат бозори инфратузилмасида ҳам доимий трансформациялашиш жараёни содир бўлмоқда. Жами иш билан бандлик институтлари, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказлари – буларнинг барчаси меҳнат бозори инфратузилмаси таркибий қисмларини ташкил этиб, иш берувчилар ҳамда ишчи кучига талаб ва таклифни мувофиқлаштириш ўртасида ижтимоий-иқтисодий функцияларни бажаради. Ҳар бир мамлакат ўзининг ижтимоий-маданий хусусиятларига боғлиқ ҳолда ўзига хос бир кўрсаткичнинг муайян тартибини белгилайди.

Ҳозирги кунда республикамызда давлат бандлик органи билан бирга хусусий бандлик агентликлари иш фаолияти ҳам кенгайиб, меҳнат бозори инфратузилмасининг таркибий қисми сифатида ишчи кучи бозорининг алоҳида сегментларида фаоли-

ят юритишга ихтисослашмоқда. Хусусий бандлик агентликларининг асосий мижозлари бўлиб, уларга ўзларининг бўш иш ўринларини тўлиқ намоён этадиган маҳаллий корхоналар, ташкилотлар ва компаниялар ҳамда персонални ишга жойлаштириш бўйича хорижий ҳамкор ташкилотлар ҳисобланади. Бугунги кунда агентликларнинг фаолияти кўпинча ходимларни хорижга ишга жойлаштириш бўйича хорижлик компаниялар билан ҳамкорликни йўлга қўймоқдалар.

Рекрутинг бозорида кейинги пайтларда пайдо бўлган хизматларнинг янги кўриниши ва персонални танлашнинг анъанавий усули билан бир қаторда рекрутинг агентликлари фойдаланадиган замонавий технологиялар асосида мижозларга кўплаб хизматларни таклиф этишмоқда (1-жадвал).

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра шундай хулоса чиқариш мумкин, бевосита боғлиқ-

Калит сўзлар: меҳнат бозори, хусусий иш билан бандлик агентликлари, персонални танлаш, ишга жойлаштириш, краудсорсинг.

Замонавий рекрутинг хизматларининг технологиялари [1]

Т/р	Номи	Тавсифи
1.	Just-in-Time Executive Search	Буюртмачи компанияга ишга чиқишнинг кафолатланган санаси асосида бошқарув ва раҳбарлик лавозимларига ходимларни қидириш ва танлаш бўйича хизматлар.
2.	Executive Search & Assessment	Тақдим этилган лидерлик салоҳиятига эга ходимларни баҳолаш асосида бошқарув ва раҳбарлик лавозимларига ходимларни қидириш ва танлаш бўйича хизматлар.
3.	Open Positioning Search	Талаблар доирасига мувофиқ номзодларни қидириш бўйича хизматлар – лавозим, функционал, иш шароитлари ва талаблари, томонлар манфаатлари келишув натижаларидан олдин аниқланмайди.
4.	Intelligent Search	Бўш иш ўринлари билан ишлашнинг барча босқичларида махфийликни ошириш тартибга риоя қилган ҳолда бошқарув ва раҳбарлик лавозимларига ходимларни қидириш ва танлаш бўйича хизматлар.
5.	Recruiting & Outstaffing (Аутстаффинг)	Буюртмачи-компания штати учун ходимга хулоса бериш ва уни пудратчи-компания штатига расмийлаштириш, бунда у олдинги иш жойида ишлашда давом эттиради ва ўзининг олдинги мажбуриятларини бажаради, бироқ унга муносабат бўйича иш берувчилар масъулиятини пудратчи компания бажаради.

ликда рекрутинг хизматларига талабнинг ўсиши иш берувчиларнинг барча талабларни тўлиқ қондириш мумкин бўлган янги, олдин маълум бўлмаган персонални танлаш услубларига таъсир кўрсатади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, барча усуллар ўзининг чегарасига эга ва уларнинг ҳеч бири айнан талантили ходимларни компанияга жалб қилиш имконига эга эмас. Талантларни жалб қилишнинг замонавий технологиялари сифатида краудсорсингни кўрсатиш мумкин.

Краудсорсинг оммавий шартномалар асосида аниқ вазибаларни реализация қилиш учун ихтисослашган платформаларда уларнинг ресурслари (молиявий маблағлар, интеллект, билим ва бошқалар)ни махфийлигига ҳамда қўшма фаолият учун кўпчилик одамлар фойдаланишига асосланган. Ушбу гуруҳнинг мазмуни янги ибора бўлиб, инглизча терминга асосланган crowd (“оломон” сифатида таржима қилинади) сўзидан олинган ҳамда унинг қўшимча мазмуни ресурсларни қўллаш йўналиши ва соҳасини ифодалайди. Краудсорсингда “оломон” сўзининг мазмуни унинг умум қабул қилинган мазмунидан фарқ қилади, бу иштирокчиларнинг бир-бирини танимайдиган ёки шартли равишда номаълум бўлган ҳар қандай гуруҳдир.

Шундай экан, краудсорсинг у ёки бу масалаларни ечишга очик тармоқ ҳамжамияти кучларини

жалб қилишга асосланган фаолиятнинг турли йўналишларини ўз ичига олади. Масалан, энг оммалашган тушунчалардан бири қуйидагича [2]:

- краудсторминг (stroming – штурм қилиш) – маҳсулот сифати (масалан – Dell Ideastorm)ни яхшилаши мумкин бўлган таклифларни истеъмолчилар ўртасида қидириш билан боғлиқ тушунча [3];

- краудкастинг (casting – танлаш) – йирик корпорацияларнинг инновацион бўлимлари (масалан – Innocentive) олдида турган масалаларни ҳал қилишга қодир одамлар ва ташкилотларни қидиришга йўналтирилган ҳаракат;

- краудфандинг (funding – молиялаштириш) – лойиҳа вакиллари (масалан – Kickstarter) учун долзарб бўлган молиялаштиришга жамоатни жалб қилиш ва бошқалар [4].

Краудсорсинг – инновацион ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал этиш мақсадида интеллектуал шахслар кенг доирасининг ижобий қобилият, билим ва тажрибаларидан фойдаланиш учун ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда уларни бу фаолиятга кўнгилли равишда жалб қилиш шакли ҳисобланади [5].

Агарда аутсорсингда бундай фаолият компания ташқарисиди профессионал ижрочилар томонидан муайян иш ҳақи ҳисобига амалга оширилса, краудсорсингда, одатда, берилган топшириқ бўйича

билдирилган ғоя, лойиҳа учун иш ҳақи тўлаш кўзда тутилмайди ёки фақат энг эътиборли таклифларга муайян миқдорда мукофот берилиши мумкин. Бунда берилган топшириқ шахслар томонидан иштиёрий равишда ўзларининг бўш вақтини муайян тадқиқот ёки ишланмага сарфлаш хоҳиши бўлган, иш ҳақи олишни кўзламайдиган ҳаваскорлар ва мутахассислар томонидан бажарилади.

Краудсорсингнинг қуйидаги афзалликларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

– мамлакат, минтақа, ҳатто, бутун жаҳондаги мутахассислар билими, малакаси ва истеъдодидан фойдаланиш имконияти;

– бир кишига мўлжалланган ишни одамларнинг жуда катта гуруҳига юклаш имконияти;

– деярли сарф-харажатсиз зарур ғоялар, инновацияларга ва бошқа муҳим фикрларга эга бўлиш ҳамда бошқалар.

Ҳозирги вақтда республикада краудсорсинг етарлича ривожланмаган. Краудсорсингнинг заиф томони шундаки, унда иш қидиришнинг анъанавий усулларини афзал кўриш ва вақтнинг бефойда кетишини ҳисобга олган ҳолда краудсорсинг лойиҳаларида юқори малакали мутахассислар кам иштирок этади.

Рекрутинг технологияларини қўллаш, персон-

нални сифатсиз танлов rischi амалда минимумга тушади, шундай экан бир неча ҳафта мобайнида бюртмачи ташкилотлар иштирокчилар лойиҳасида ишлаш учун реал вақт тартибида кузатиш, уларнинг кучли ва кучсиз томонларини кўриш, командада ишлаш лаёқати ва янги ғоялар пайдо бўлиши мумкин. Шунинг учун персонални самарасиз танлаш оқибатида унинг қўнимсизлигининг ошиш rischi минимумга тушади.

Краудирекрутинг лойиҳаларидан фойдаланиш – серғайрат, ёрқин ёш мутахассислар ҳар қандай фирма ишида бироз янгича ёндашувни жонлантириши мумкин. Меҳнат бозори нафақат номзодлар ўртасида, балки, иш берувчилар ўртасида ҳам рақобатга асосланади. Ҳар қандай ташкилот ўзларининг штатларида фақат яхши мутахассисларга эга бўлишни хоҳлайди, шунинг учун кадрлар хизмати олдида энг муаммоли ва муҳим вазифалар бўлиб, потенциал ходимларни жалб қилиш ҳисобланади. Жалб қилиш муаммоси шундан иборатки, бу жуда мураккаб, узоқ давом этадиган, меҳнат сиғими юқори ва харажатли вазифадир. Меҳнат бозорида рақобат иш берувчиларни энг кам харажатлар ҳисобига малакали ишчилар штатини самаралироқ тўлдиришга қодир персонални қидиришга инновацион ёндашувни излашга мажбур қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сидоров И. Автоматизация рекрутмента: выбираем правильный софт / И. Сидоров // Все об управлении персоналом и поиске работы NeoHR. – Режим доступа: <http://neohr.ru> (дата обращения 01.12.2018).
2. Долженко Р.А. Некоторые аспекты организации внутренних краудсорсинговых проектов в компании // «Менеджмент сегодня». 2015. № 6 (90). С. 368-369.
3. Жижерина Ю. Массовый подбор: рабочие производства. Подбор персонала. Образец карты подбора персонала // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – №1. – С. 40-46.
4. Голубева М. Подбор персонала в режиме нон-стоп / М. Голубева, В. Степанова // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – №7. – С. 24-27.
5. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. Т.: «FAN», 2019. 333-б.